

Каков наш физический мир¹

Антонов А.А., к.т.н., доц., почётн. докт. наук, почётн. проф., проф.-исследов.,
независимый исследователь
Киев, Украина

Аннотация. В статье предпринята попытка ответить на один из главных для людей вопросов – в какой физической среде мы живём, как наш физический мир устроен. Тогда более или менее обоснованно можно будет ответить на вопросы нужно ли лететь на Луну, Марс и Венеру, так как там как будто имеются разумные обитатели. И нужно ли в далёком космосе за тысячи световых лет от Земли искать признаки разумной деятельности обитателей других миров. Ведь они находятся и на Земле. Не проще ли, безопаснее и дешевле попытаться установить с ними контакты на Земле, например, прочитав их многочисленные послания в виде так называемых ‘кругов на полях’ и ответив на них. Но чтобы на вопросы о контактах с другими цивилизациями ответить обоснованно, в статье доказывается, что кроме нашей видимой вселенной существуют невидимые вселенные, соответствующие в предложенной автором альтернативной версии специальной теории относительности (СТО) не только действительным, но и мнимым числам. Эта альтернативная СТО позволила объяснить феномены тёмной материи и тёмной энергии, открыть феномен тёмного пространства, а также разрешить другие неразрешимые до последнего времени проблемы астрофизики. В статье также объясняется, что соседние с нашей видимой вселенной невидимые вселенные можно увидеть в аномальных зонах.

Ключевые слова: мнимые числа, специальная теория относительности, тёмная материя, тёмная энергия, тёмное пространство, невидимые вселенные.

What is our physical world²

Antonov A.A., PhD, HonDSc, HonDL, H.ProfSci, ResProf., Independent researcher
Kiev, Ukraine

Abstract. The article attempts to answer one of the main questions for people – in what physical environment we live, how our physical world is arranged. Then, more or less evidentiary, it will be possible to answer the questions whether it is necessary to fly to the Moon, Mars and Venus, since there seem to be intelligent inhabitants there. And is it necessary to look for signs of intelligent activity of the inhabitants of other worlds in distant space thousands of light years from Earth? After all, they are also present on Earth. Isn't it easier, safer and cheaper to try to establish contacts with them on Earth, for example, by reading their numerous messages in the form of the so-called 'crop circles' and answering them. But in order to answer the questions about contacts with other civilizations reasonably, it is proved that there are numerous invisible universes corresponding in the proposed alternative version of the special theory of relativity (STR) not only to real, but also to imaginary numbers. This alternative STR made it possible to explain the phenomena of dark matter and dark energy, to discover the phenomenon of dark space, and also to solve other insoluble problems of astrophysics. The article also explains that invisible universes adjacent to our visible universe can be detected by astronomical observations in anomalous zones.

Keywords: imaginary numbers, special theory of relativity, dark matter, dark energy, dark space, invisible universes.

1. Введение

Напомним господствующее по этой проблеме в современной науке мнение. Оно таково. Общеизвестная версия специальной теории относительности (СТО) [35, 40] утверждает, что в соответствии с принципом непревышения скорости света мы живём в Моновселенной.

Однако существует и иное мнение – мы живём в Мультивселенной, так как принцип непревышения скорости света опровергнут принципом физической реальности мнимых чисел [2-6,8, 9, 13,15-17,20-25].

Давайте разберёмся, кто же прав.

В течение более чем столетней своей истории СТО подвергалась критике всегда. Причём доводы её оппонентов, особенно в первой половине двадцатого

века, нередко носили политически ангажированный характер. Это привело к выработке у сторонников СТО определённого иммунитета на критику. В том числе и на корректную научную критику. Поэтому сложилось мнение о том, что, поскольку СТО безусловно совершенна, её критика является ненужной.

На самом же деле в СТО, как и в любой другой научной теории, с течением времени выявились некоторые спорные и даже неверные положения, которые стали предметом соответствующей критики. И их следовало бы обсудить, поскольку, как утверждал автор концепции ‘открытого общества’ Сэр Карл Раймунд Поппер [46], “борьба мнений в научных теориях

¹ Эта публикация – доработанная с учётом результатов дальнейших исследований версия статьи “Antonov A. A. (2016) What Physical World Do We Live in? Journal of Modern Physics, 7(14). 1933-1943. DOI: 10.4236/jmp.2016.714170”.

² This publication is a revised version of the article “Antonov A. A. (2016) What Physical World Do We Live in? Journal of Modern Physics, 7 (14). 1933-1943. DOI: 10.4236 / jmp.2016.714170 ”.

неизбежна и является обязательным условием развития науки”.

Поэтому СТО, как и другие теории, нуждается в конструктивной критике и соответствующей коррекции, о которой пойдёт речь далее. Но по разным причинам не все с таким утверждением согласны.

И в том нет ничего удивительного. Из практической психологии известно [31], что люди всегда значительно более склонны возражать, чем соглашаться. И это вполне объяснимо. Эмоциональное мышление, во многом управляющее поведением людей, руководствуется принципом ‘соглашаться – это значит в чём-то поступиться своими интересами’. И перед этим принципом логическое мышление даже у учёных нередко отступает.

Лауреат Нобелевской премии Макс Планк по этому поводу писал: “Не следует думать, что новые идеи побеждают путем острых дискуссий, в которых создатели нового переубеждают своих оппонентов. Старые идеи уступают новым таким образом, что носители старого умирают, а новое поколение воспитывается в новых идеях, воспринимая их как нечто само собой разумеющееся”.

2. Почему специальная теория относительности считается такой непонятной?

Распространённым является мнение о том, что СТО подвергается критике в силу того обстоятельства, что она очень сложна и поэтому её критикуют те, кто не дал себе труда в ней разобраться. Появлению такого мнения может быть дано, по меньшей мере, два простых объяснения:

- Первое объяснение соответствует афоризму, принадлежащему Сэру Уинстону Черчиллю “Историю пишут победители”. И им критика не нужна. Поэтому она отвергается под любым надуманным предлогом.

- Второе объяснение соответствует естественному нежеланию создателей СТО признаваться и тем самым создавать себе лишние проблемы в том, что они и сами в своей теории не всё понимали. Но вынуждены были её объяснять. И соответствующие фрагменты СТО, естественно, читателям уже было понять труднее.

Авторы СТО, в частности, не знали, как объяснить физический смысл открытых ещё пятьсот лет тому

назад мнимых чисел. И это – не удивительно, так как четыреста лет до них самые авторитетные математики и физики не могли объяснить их физический смысл, и вынуждены были это признавать. А вот авторы СТО в этом признаться уже не могли себе позволить, так как в их теории все релятивистские формулы на гиперсветовых скоростях приводили к результатам, измеряемым мнимыми числами. И этот результат поэтому должен был быть безотлагательно как-то объяснён. Иначе СТО не получила бы признания.

Это последнее утверждение объясним подробнее. Для этого воспользуемся, например, формулой Лоренца-Эйнштейна

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} \quad (1)$$

в которой m_0 – масса покоя движущегося тела;

m – релятивистская масса движущегося тела;

v – скорость движущегося тела;

c – скорость света.

Из этой формулы, а также из её графика на рисунке 1а видно, что масса m движущегося тела на субсветовых скоростях при $v < c$ измеряется действительными числами, а на гиперсветовых скоростях при $v > c$ она измеряется мнимыми числами. Но что такое мнимая масса, например, $5i$ килограмм или мнимое время $7i$ секунд никто ни тогда, ни сейчас объяснить не может.

И поэтому, на наш взгляд, создателям СТО следовало бы эту ситуацию оставить необъяснённой до лучших времён, как это и делали их предшественники в течение предыдущих четырёхсот лет. Ведь понятно же, что никакая теория всё объяснить не может.

Однако авторы СТО поступили иначе, фактически постулировав принцип непревышения скорости света. И какая-то логика в таком выборе, конечно, была, поскольку он позволил преодолеть барьер непризнания. Ведь это так удобно – если ситуация $v > c$ в физике невозможна, то ничего и не надо объяснять. Но, к сожалению, этот постулат был обоснован неубедительно. Поэтому принцип непревышения скорости света впоследствии оказался опровергнутым³.

Рис. 1. Графики функций (1) и (2)

А чтобы лучше понять, почему так получилось, напомним, каким образом принцип непревышения

³ Однако опровержение экспериментами MINOS и OPERA оказалось неудачным и было в свою очередь опровергнуто экспериментом ICARUS. А выполненные в то же время опи-

санные ниже эксперименты с использованием специальных процессов в линейных электрических цепях оказались вполне доказательными и никем до сих пор не опровергнуты.

скорости света в начале двадцатого века обосновывался. Тогда утверждалось (да и сейчас утверждается), что, поскольку, как следует из формулы (1), релятивистская масса при приближении её скорости к скорости света становится бесконечно большой, т.е. $\lim_{v \rightarrow c-0} m(v) = \infty$, то для преодоления светового скоростного барьера необходима бесконечно большая энергия. А это невозможно.

И на первый взгляд – всё вроде бы правильно. Но только на первый взгляд. На самом же деле этот довод опровергается даже на бытовом уровне. Действительно, если Вы не можете, например, проникнуть в соседнюю комнату своего жилища через стену, то это совсем не значит, что в эту комнату нельзя попасть иначе (пройти через дверь) или что эта комната вообще не существует. Но в СТО это обстоятельство во внимание принимать не стали, поскольку обязательно нужно было иметь возможность утверждать, что при $v > c$ никакого другого физического мира не существует (чтобы его не объяснять). Другими словами, одна ошибка (принцип непревышения скорости света) повлекла за собой другую (утверждение о существовании Моновселенной). И поэтому в СТО до сих пор утверждается, что мы живём в Моновселенной.

Но эти утверждения СТО оказались фундаментальной её ошибкой, так как принцип непревышения скорости света, как показано далее, всё-таки был опровергнут. А опровергнут он оказался потому, что была доказана физическая реальность мнимых чисел. Причём самым бесспорным образом.

3. Каким же образом физическая реальность мнимых чисел была доказана?

Она даже специально и не доказывалась. Просто так сложились обстоятельства. Дело в том, что еще в 70-е годы прошлого века автор разрабатывал специальную радиоэлектронную аппаратуру, в которой использовался резонанс на комплексных частотах [2-5]. Причём при разработке этой аппаратуры совсем не принимались во внимание упомянутые выше проблемы СТО. И существованием такого резонанса, была доказана физическая реальность мнимых чисел.

Поэтому, в отличие от СТО, в которой отрицание физической реальности мнимых чисел постулировалось и неуверенно обосновывалось, утверждение о физической реальности мнимых чисел было доказано и теоретически и экспериментально.

Затем в ходе дальнейших исследований были найдены ещё несколько доказательств этого принципа. Например, этот принцип очень убедительно доказывается с помощью известного всем образованным людям (но до сих пор ещё полностью не осознанного) закона Ома [16-20], открытого в 1826 г.

Действительно, в соответствии с предложенной в 1897 г. Чарльзом Протеусом Штейнмецом интерпретацией этого закона [48] электрическим сопротивлением для переменного тока обладают не только резисторы, но также конденсаторы и катушки индуктивности. Причём, хотя сопротивления последних

измеряются мнимыми числами, они измеряются приборами, которые сейчас имеются в каждой электротехнической и радиоэлектронной лаборатории. Следовательно, так называемые мнимые индуктивные и ёмкостные сопротивления на самом деле физически реальны.

В конце концов, какое ещё доказательство физической реальности именованных⁴ мнимых чисел может быть более доказательным по сравнению с возможностью зарегистрировать существование этой мнимой (исключительно в математическом смысле) физической сущности приборами? Ведь в существовании радиоактивности, рентгеновского излучения, магнитного поля, инфра- и ультразвука, радиоволн, электрического тока и многих других физических сущностей, неощутимых нашими органами чувств, мы также убеждались именно при помощи приборов.

Альберт Эйнштейн по этому поводу утверждал: “Истина – это то, что выдерживает испытание опытом”. Макс Планк придерживался того же мнения: “Существует лишь то, что можно измерить”.

А вот понимание физической природы различных реально существующих физических сущностей, измеряемых мнимыми числами (например, соответствующих формуле Эйлера) – это новая и очень сложная физическая проблема, которая полностью будет решена очень не скоро. Но в теории электрических цепей она уже решена. Далее показано также, как она решена в астрофизике

4. Коррекция специальной теории относительности с учётом принципа физической реальности мнимых чисел.

Поскольку СТО в своём отрицании физической реальности мнимых чисел, как оказалась, ошиблась, то её, естественно, необходимо исправить [9, 16]. И для этого необходимо объяснить физическую сущность мнимой массы в формуле (1) Лоренца-Эйнштейна, а также мнимого времени и других мнимых физических величин в остальных релятивистских формулах. Т.е. сделать то, что сто лет назад не смогли сделать авторы СТО.

И объяснение это таково. Физические тела, которые перемещаются с гиперсветовыми скоростями – например, тахионы [37, 49] – находятся за горизонтом событий. Это означает, что они для нас являются невидимыми потому, что удаляются от нас быстрее, чем луч света от них к нам приближается. И так как физические тела при $v > c$ в соответствии с формулой (1) и остальными релятивистскими формулами обладают параметрами, измеряемыми мнимыми числами (а в соответствии с принципом физической реальности мнимых чисел они реально физически существуют), то они существуют не в нашей вселенной, следовательно, они существуют в другой вселенной. Эту невидимую вселенную для определённости можно назвать тахионной.

Аналогично нашу вселенную можно назвать тардионной по названию элементарных частиц, перемещающихся с субсветовыми скоростями. Поэтому за-

⁴ Т.е. снабжённых указаниями на используемые единицы измерения параметров соответствующих физических объектов и процессов.

кономерен вывод о том, что реально физически существует не Моноселенная, как до сих пор полагают сторонники общепризнанной, но ошибочной версии СТО, а Мультивселенная. И поскольку эта Мультивселенная является для нас невидимой, она, в отличие от многочисленных других гипотетических Мультивселенных, названа скрытой⁵ [7, 14].

В такой ситуации допустимо предположить, что тахионная вселенная также является обитаемой и что для её обитателей она неотличима от нашей вселенной для нас, т.е. в ней действуют те же физические, химические и иные законы, что и у нас. Или, иначе говоря, она согласно первому постулату СТО соответствует понятию инерциальной системы отсчёта.

Но из графика, приведённого на рис. 1а видно, что формула (1) этому условию не соответствует, так как фрагменты графика при $v < c$ и при $v > c$ имеют разный вид. И они при $v > c$ соответствуют физически неустойчивому процессу, который в природе существовать не может. Поэтому исправим формулу (1) следующим образом

$$m = \frac{m_0 i^q}{\sqrt{1 - (v/c - q)^2}} = \frac{m_0 i^q}{\sqrt{1 - (w/c)^2}} \quad (2)$$

где $q = \lfloor v/c \rfloor$ – функция “floor” дискретной математики (её график приведён на рис. 2а) от аргумента v/c ;

$w = v - qc$ – своя локальная для каждой вселенной скорость (её график приведён на рис. 2б), которая может принимать значения только в диапазоне $0 \leq w < c$;
 v – скорость, измеряемая из нашей тардионной вселенной, которую назовем поэтому тардионной скоростью.

Другие релятивистские формулы СТО могут быть исправлены аналогичным образом.

График формулы (2) приведён на рис. 1б. Как видно, параметру $q = 0$ на этом графике соответствует наша тардионная вселенная, а параметру $q = 1$ соответствует невидимая тахионная вселенная. Но величина q в формуле (2) может принимать (и, как показано далее, в действительности принимает) и бóльшие значения. Поэтому в ней:

- параметру $q = 2$ соответствует тардионная невидимая антивселенная (содержащая антиматерию, так как масса, время и др. физические величины в ней являются действительными и отрицательными),
- параметру $q = 3$ соответствует тахионная невидимая антивселенная (содержащая другую антиматерию, так как масса, время и др. физические величины в ней являются мнимыми и отрицательными),
- параметру $q = 4$ соответствует другая тардионная невидимая вселенная (содержащая такую же, как и в нашей вселенной, материю, так как масса,

время и др. физические величины в ней являются действительными и положительными),

Рис. 2. Графики функций $q(v)$ и $w(v)$

- параметру $q = 5$ соответствует другая тахионная невидимая вселенная (содержащая такую же, как и в тахионной вселенной, соответствующей $q = 1$, другую материю, так как масса, время и др. физические величины в ней являются мнимыми и положительными) и т.д.

И указанным порядком взаимного пространственного размещения параллельных вселенных предотвращается аннигиляция материй и антиматерий, как тардионных, так и тахионных.

Формула (2) становится более понятной, если величину q в ней рассматривать в качестве независимой переменной, являющейся дополнительным измерением скрытой Мультивселенной. Тогда можно сделать вывод, что все эти вселенные существуют в разных измерениях.

5. Порталы и аномальные зоны

Эти существующие в разных измерениях невидимые вселенные могут быть названы параллельными, так как, несмотря на свою безграничность, они нигде друг с другом не пересекаются. Но, плаывая в многомерном пространстве, они во многих местах постоянно или иногда друг друга касаются и даже чуть-чуть друг в друга погружаются, образуя некие переходные зоны, называемые порталами или звёздными вратами [22]. Их на Земле (а тем более вне Земли) очень много. А входами в порталы на Земле являются так называемые аномальные зоны.

6. Тёмная материя, тёмная энергия, тёмное пространство. Структура скрытой Мультивселенной

В 20-м веке в астрофизике были открыты очень непонятные объекты, названные из-за этой своей непонятности, да ещё полной прозрачности тёмной материей и тёмной энергией [37, 45] (они были открыты в разное время). Поскольку в их составе не было обнаружено ни одного известного нам химического элемента, а их совокупная масса более чем в двадцать раз превышала массу всех объектов видимой вселенной, то стало вызывать сомнение даже современное понимание термина ‘материя’. И последующие многолетние очень интенсивные исследования феномена тёмной материи и тёмной энергии к пониманию его сущности учёных так и не приблизили.

⁵ И такая скрытая Мультивселенная аналогична метрополитену большого города, в котором взаимно невидимые станции метро аналогичны взаимно невидимым вселен-

ным, а сообщение между невидимыми вселенными обеспечивается многочисленными порталами. Поэтому астрономы никогда и не видели, как на планеты нашей солнечной системы прилетали какие-либо космические корабли.

Поэтому применительно к создавшейся ситуации вполне уместным является замечание Альберта Эйнштейна: “Бессмысленно продолжать делать то же самое и ожидать других результатов”. То же утверждал и Конфуций: “Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет”.

И рассматриваемая ситуация оказалась именно такой. Эти астрофизические объекты, очевидно, оказались такими необъяснимыми из-за неправильной постановки задачи их объяснения непременно в полном соответствии с существующей ошибочной версией СТО.

На самом же деле эти феномены являются неким гравитационным изображением⁶ в нашей видимой вселенной остальных⁷ невидимых параллельных вселенных скрытой Мультивселенной. Они поэтому являются экспериментальным доказательством существования этой скрытой Мультивселенной, параметры которой рассчитанные по данным, полученным космическими станциями WMAP [41] и Planck [1], оказались следующими [10-13, 21]:

- всего скрытая мультивселенная содержит приблизительно 20...22 невидимых параллельных вселенных;

- из них соседними с нашей вселенной являются 6 невидимых параллельных вселенных, которые в совокупности и порождают⁸ то, что астрофизики называют тёмной материей;

- остальные более далёкие от нас невидимые параллельные вселенные в совокупности порождают то, что астрофизики называют тёмной энергией;

- все невидимые параллельные вселенные связаны между собой многочисленными однонаправленными и двунаправленными порталами;

- кроме того, некоторые невидимые параллельные вселенные нашей скрытой Мультивселенной связаны порталами с другими Мультивселенными (недоступными для наших наблюдений не только по электромагнитным, но и по гравитационным проявлениям), порождающими феномен тёмного пространства;

- скрытая Мультивселенная в совокупности с другими, находящимися за её пределами Мультивселенными, образуют Гипервселенную;

- причём, естественно, химический состав гравитационных изображений невидимых вселенных, соответствующих феноменам тёмной материи, тёмной энергии и тёмного пространства, как и любых других изображений, определить невозможно.

С учётом этих результатов описанная выше структура Мультивселенной может быть уточнена. И оказалось, что она соответствует принципу физической реальности не комплексных чисел (как выше предполагалось), а одного из вариантов гиперкомплексных чисел, называемых кватернионами [43],

которые содержат три мнимых единицы i_1, i_2, i_3 .

Рис. 3. Шестимерное пространство скрытой Мультивселенной.

Соответствующая такой структуре формула Лоренца-Эйнштейна оказалась ещё более сложной

$$m = \frac{m_0 (i_1)^q (i_2)^r (i_3)^s}{\sqrt{1 - (v/c)^2 - (q+r+s)^2}} = \frac{m_0 (i_1)^q (i_2)^r (i_3)^s}{\sqrt{1 - (w/c)^2}} \quad (3)$$

В ней использованы аналогичные формуле (2) обозначения.

И из формулы (3) в частности следует, что скрытая Мультивселенная на самом деле имеет три дополнительных измерения q, r, s , а не одно, как предполагалось ранее при анализе формулы (2). Тогда общее количество простран-

ственных измерений в скрытой Мультивселенной оказывается равным шести: три измерения x, y, z – это свои пространственные координаты внутри каждой параллельной вселенной и ещё три измерения q, r, s , определяющие в многомерном пространстве скрытой Мультивселенной положение всех параллельных вселенных (см. рис. 3). Тогда с учётом изложенного выше структура такой скрытой Мультивселенной может иметь вид, показанный на рис. 4.

Следовательно, существующая версия СТО относится только к нашей тардионной вселенной, а скорректированная версия СТО – ко всей скрытой Мультивселенной и даже к Гипервселенной. И в такой скорректированной СТО принцип непревышения скорости света оказался не нужен.

К чести Альберта Эйнштейна следует отметить, что подобной коррекции в будущем он не исключал. Он писал: “Нет ни одной идеи, в которой я был бы уверен, что она выдержит испытание временем”

7. Доказательства реальности существования скрытой Мультивселенной.

И, оказывается, все эти предположения можно экспериментально доказать. Т.е. в отличие других многочисленных гипотез Мультивселенных [30, 33, 34, 38, 39, 42, 44, 47, 50-52], которые являются неverified (существование которых никогда не будет ни подтверждено, ни опровергнуто), концепция скрытой Мультивселенной является вполне verified (существование которой является вполне verified). Действительно, существование скрытой Мультивселенной:

⁶ Подобным эффекту внешнего поля в Моновселенной Эйнштейна, учитываемому модифицированной ньютоновской динамикой MOND

⁷ Это аналогично утверждению, что звуки в нашей комнате создают не только рядом находящиеся собеседники и не

только находящиеся в этой же комнате остальные предметы, но также люди и предметы, находящиеся в соседних комнатах и даже на улице.

⁸ Т.е. создают некое изображение - что-то вроде тени, но не оптическое и даже вообще не электромагнитное, а гравитационное

- во-первых, доказывается феноменом тёмной материи и тёмной энергии;

Рис. 4. Одна из возможных структур скрытой Мультивселенной

- во-вторых, может быть доказано теми экспериментами на Большом Адронном Коллайдере и других ускорителях, в результате которых возникают тахионы;
 - и, наконец, в-третьих, существование невидимых параллельных вселенных может быть доказано астрономическими наблюдениями созвездий на звёздном небе в порталах, невидимых вне порталов.
- Поясним последнее утверждение подробнее, так как оно является самым интересным. Дело в том, что наблюдаемые на звёздном небе нашей видимой и соседних невидимых вселенных созвездия экстремально различны⁹. Поэтому при перемещении по

любому portalу из нашей вселенной в одну из соседних вселенных карта звёздного неба нашей вселенной будет замещаться картой звёздного неба другой вселенной. При этом такому гипотетическому путешественнику будет казаться, что звёзды на небе перемещаются, появляются и исчезают, т.е. созвездия изменяют свой вид. Поэтому даже при небольшом проникновении в портал, находясь ещё у его входа в аномальной зоне, можно обнаружить заметные изменения известных астрономам созвездий. И это будет неопровержимым экспериментальным доказательством существования невидимых вне порталов других вселенных [27-29].

Рис. 5. Схема эксперимента по обнаружению невидимых вселенных

Причём такой эксперимент, аналогичный эксперименту 1919 г. сэра Артура Стэнли Эддингтона [32],

⁹ Как, например, различна мебель, которая размещена различным образом, во всех комнатах всех домов нашего города.

будет весьма малозатратным, простым и недолгим, поскольку в нём главное – поместить телескоп в аномальную зону. Но так как созвездия на звёздном небе, наблюдаемые таким телескопом, иногда будут незначительно отличаться от созвездий, наблюдаемых размещёнными вне аномальных зон другими телескопами, то некоторые астрономические обсерватории случайным образом могут оказаться уже размещёнными в аномальных зонах. Как, например, Главная астрономическая обсерватория Национальной академии наук Украины, которая находится в 12 км от центра её столицы г. Киева в Голосеевском лесу¹⁰. И тогда весь эксперимент будет заключаться в сопоставлении положения звёзд одного и того же фрагмента звёздного неба, наблюдаемых разными обсерваториями, и обнаружении различий в положении звёзд. Для этого такую информацию обсерваториям одного и того же региона необходимо будет всего лишь непрерывно передавать в единый вычислительный центр (рис. 7) и там её обрабатывать для обнаружения этих различий

8. Заключение

Таким образом, существование скрытой Мультивселенной, в отличие от других гипотетических Мультивселенных, можно считать доказанным. А

Литература:

1. Adam R., Ade P.A.R., Aghanim N. et al. Planck 2015 results. 1. Overview of products and scientific results. 2015. arXiv:1502.01582v2 [astro-ph.CO]
2. Antonov A.A. Physical Reality of Resonance on Complex Frequencies. European Journal of Scientific Research. 2008. 21(4). 627- 641.
3. Antonov A.A. Resonance on Real and Complex Frequencies. European Journal of Scientific Research. 2009. 28(2). 193- 204.
4. Antonov A.A. Solution of algebraic quadratic equations taking into account transitional processes in oscillation systems. General Mathematics Notes. 2010. 1(2), 11-16. http://doi.org/10.17686/sced_rusnauka_2010-887
5. Antonov A.A. New Interpretation of Resonance. International Journal of Pure and Applied Sciences and Technology. 2010. 1(2). 1-12. http://doi.org/10.17686/sced_rusnauka_2010-888
6. Antonov A.A. Oscillation processes as a tool of physics cognition. American Journal of Scientific and Industrial Research. 2010. 1(2), 342-349. DOI: 10.5251/ajsir.2010.1.2.342.349
7. Antonov A.A. Structure of the Multiverse. British Journal of Science. 2011. 2(2). 51-60.
8. Antonov A.A. Physical Reality of Complex Numbers. International Journal of Management, IT and Engineering. 2013. 3(4). 219-230. http://doi.org/10.17686/sced_rusnauka_2013-898
9. Antonov A.A. Correction of the special theory of relativity: physical reality and nature of imaginary and complex numbers. American Journal of Scientific and Industrial Research. 2014. 5(2). 40-52. DOI: 10.5251/ajsir.2014.5.2.40.52
10. Antonov A.A. The astrophysical phenomenon of dark matter and dark energy proves the existence of the hidden Multiverse. American Journal of Modern Physics. 2015. 4(4). 180-188.
11. Antonov A.A. Explaining the Phenomenon of Dark Matter and Dark Energy by Existence of the Hidden Multiverse. Frontiers of Astronomy, Astrophysics and Cosmology. 2016; 2(1):1-9. DOI: 10.12691/faac-2-1-1.
12. Antonov A.A. Hidden Multiverse: explanation of dark matter and dark energy. Cosmology. 2015. 19, 40-61.
13. Антонов А.А. Принцип физической реальности мнимых и комплексных чисел в современной космологии; природа тёмной материи и тёмной энергии. Журнал Русского физико-химического общества. 2015. 87(1). 328-355. http://doi.org/10.17686/sced_rusnauka_
14. Antonov A.A. Hidden Multiverse. International Journal of Advanced Research in Physical Science. 2015. 2(1). 25-32
15. Antonov A.A. Physical reality of complex numbers is proved by research of resonance. General Mathematics Notes. 2015. 31(2) 34-53.

¹⁰ Следовательно, наблюдение невидимых вселенных из аномальных зон может быть достаточно безопасным занятием. Тем не менее, далеко углубляться в порталы всё же

практическое открытие скрытой Мультивселенной по своим последствиям для нашей человеческой цивилизации значительно превзойдёт результаты открытия Америки Колумбом.

Благодарности

Многие знаменитые учёные – Альберт Эйнштейн, Макс Планк, Эрнест Резерфорд и др. – утверждали, что, если автор научной теории не способен её объяснить своей жене, теще и др. неспециалистам, то он сам её не вполне понимает. Поэтому автор этой статьи, поставивший перед собой задачу изложить предложенный в ней нетрадиционный подход к решению проблем астрофизики, астрономии и релятивистской физики максимально понятным даже для неспециалистов образом, воспользовался для её решения помощью жены. И за эту помощь автор благодарит Ольгу Ильиничну Антонову, которая являясь учёным-экономистом, тем не менее, приняла участие в обсуждении изложенной выше альтернативной версии СТО и своими критическими замечаниями, а также ценными советами способствовала более понятному её для массового читателя изложению.

не следует, так как порталы – это предположительно невидимые лабиринты. И поэтому найти выход из них практически невозможно.

- http://www.emis.de/journals/GMN/yahoo_site_admin/assets/docs/4_GMN-9212-V31N2.1293701.pdf
16. Antonov A.A. Adjustment of the special theory of relativity according to the Ohm's law. *American Journal of Electrical and Electronics Engineering*. 2015. 3(5). 124-129.
 17. Antonov A.A. Ohm's Law explains astrophysical phenomenon of dark matter and dark energy. *Global Journal of Physics*. 2015. 2(2), 145-149.
 18. Antonov A.A. Hypothesis of the hidden Multiverse explains dark matter and dark energy. *Journal of Modern Physics*. 2016. 7(10). 1228-1246.
 19. Antonov A.A. Stargate of the hidden Multiverse. *Philosophy & Cosmology*. 2016. 6. 11-27.
 20. Antonov A.A. Ohm's law is the general law of exact sciences. *PONTE*. 2016. 72(7). 131-142.
 21. Antonov A.A. Ohm's law refutes current version of the special theory of relativity. *Journal of Modern Physics*. 2016. 7. 2299-2313.
 22. Antonov A.A. Ohm's Law explains phenomenon of dark matter and dark energy. *International Review of Physics*. 2016. 10(2). 31-35.
 23. Antonov A.A. Physical Reality and Nature of Imaginary, Complex and Hypercomplex Numbers. *General Mathematics Notes*. 2016. 35(2). 40-63.
http://www.geman.in/yahoo_site_admin/assets/docs/4_GMN-10932-V35N2.31895146.pdf
 24. Antonov A.A. The physical reality and essence of imaginary numbers. *Norwegian Journal of development of the International Science*. 2017. 6. 50-63.
<http://www.njd-iscience.com>
 25. Antonov A. A. Physical Reality and Essence of Imaginary Numbers in Astrophysics: Dark Matter, Dark Energy, Dark Space. *Natural Science*. 2018. 10(1). 11-30. DOI: 10.4236/ns.2018.101002
 26. Antonov A. A. Chapter 11. A recent approach: Ohm's law refutes current version of the special theory of relativity. In: Mohd Rafatullah (Eds). *New Insights into Physical Science*. Book Publisher International. 2020. 8. 139-152. DOI: 10.9734/bpi/nips/v8
 27. Antonov A. A. Chapter 1. Documenting How to See Invisible Universes. In: Mohd Rafatullah (Eds). *New Insights into Physical Science*. 11. Book Publisher International. 2021. 11. 1-14. DOI: 10.9734/bpi/nips/v11
 28. Antonov A. A. Chapter 2. Discussion on the Comparative Analysis of Existing and Alternative Version of the Special Theory of Relativity. In: Mohd Rafatullah (Eds). *New Insights into Physical Science*. 11. Book Publisher International. 2021. 11, 15-31. DOI: 10.9734/bpi/nips/v11
 29. Antonov A. A. Chapter 3. Study on Universes Being Invisible on Earth Outside the Portals Are Visible in Portals. In: Mohd Rafatullah (Eds). *New Insights into Physical Science*. 11. Book Publisher International. 2021. 11. 31-51. DOI: 10.9734/bpi/nips/v11
 30. Carr B. ed. *Universe or Multiverse?* Cambridge Univ. Press. Cambridge. 2009.
 31. Cialdini R.B. *Influence: Science and Practice*. 5th edition. Pearson. 2009.
 32. Dyson F.W., Eddington A.S., Davidson C. A Determination of the Deflection of Light by the Sun's Gravitational Field, from Observations Made at the Total Eclipse of May 29, 1919. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*. 1920. 220, 291-333. DOI: 10.1098/rsta.1920.0009.
 33. Deutch, D. *The Fabric of Reality: The Science of Parallel Universes and Its Implications*. Penguin Books. 1998.
 34. Deutch D. *The Beginning of Infinity: Explanations That Transform the World*. Reprint Edition. Penguin Books. 2012.
 35. Einstein A. *Relativity: The Special and General Theory*. H. Holt and company. NY. 1920.
 36. Feinberg G. Possibility of faster-than-light particles. *Physical Review*. 1967. 159(5). 1089-1105
 37. Freeman K., McNamara G. *In Search of Dark Matter*. Springer. NY. 2006.
 38. Greene B. *The Elegant Universe: Superstrings, Hidden Dimensions, and the Quest for the Ultimate Theory*. Random House Inc. 2000.
 39. Greene B. *The Hidden Reality: Parallel Universes and the Deep Laws of the Cosmos*. Vintage. 2011.
 40. Hawking S.W., Penrose R. *The Nature of Space and Time*. Princeton University Press. 2010.
 41. Hinshaw, G., Larson, D., Komatsu, E. et al. Nine Year Wilkinson Anisotropy Probe (WMAP) Observations: Cosmological Parameter Results. 2012. arXiv: 1213.5226 [astro-ph/CO].
 42. Kaku M. *Parallel Worlds. A journey through creation, higher dimensions, and the future of the cosmos*. Doubleday. NY. 2006.
 43. Кантор И.Л., Солодовников А.С. Гиперкомплексные числа. Наука. М. 1973.
 44. Лукаш В.Н., Михеева Е.А. (2010) *Физическая космология*. Физматлит. Москва.
 45. Nicolson I. *Dark Side of the Universe: Dark Matter, Dark Energy, and the Fate of the Cosmos*. Johns Hopkins University Press. Baltimore. 2007.
 46. Popper K.R. 2nd ed. *Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge*. Routledge and Kegan Paul. London and Henley. 2002.
 47. Steinhardt P.J., Turok N. *Endless Universe: Beyond the Big Bang*. Doubleday. 2007.
 48. Steinmetz C.P. *Theory and Calculation of Electric Circuits*. Watchmaker. 2010.
 49. Tanaka S. Theory of matter with superlight velocity. *Progress of Theoretical Physics (Kyoto)*. 1960. 24(1). 171-200.
 50. Tegmark M. *Our Mathematical Universe: My Quest for the Ultimate Nature of Reality*. Vintage. 2015.
 51. Vilenkin A. *Many Worlds in One: The Search for Other Universes*. Hill and Wang. 2007.
 52. Weinberg S. *Cosmology*. Oxford University Press. NY. 2008.

